

IN DIFESA DELLO SPIRITO SANTO DIDIMO IL CIECO NEL DIBATTITO PNEUMATOLOGICO ANTECEDENTE IL CONCILIO COSTANTINOPOLITANO I

Pasquale Bua*

Didimo il Cieco è tradizionalmente considerato un autore “minore”, se paragonato alle “vette” della patrologia immediatamente post-nicena, da Atanasio ai Cappadoci in Oriente, da Ilario di Poitiers ad Agostino d’Ippona in Occidente.

Forse, però, la sua limitata fortuna non è legata soltanto al valore intrinseco della sua riflessione, certamente caratterizzata dai limiti di una dottrina ancora in cerca di precisazione su molti fronti, eppure non priva di elementi di rilievo dal punto di vista sia teologico sia spirituale. Si deve infatti anche tener conto, in questo come del resto in tanti altri casi, del destino toccato *post mortem* alla produzione letteraria dell’autore, più precisamente alla *damnatio memoriae* riservatagli – come stiamo per accennare – proprio da quell’Oriente cristiano dal quale proveniva.

Il presente contributo si sofferma nello specifico sul trattato *De Spiritu Sancto* di Didimo, che si può considerare un «anello importante della teologia dello Spirito Santo nel corso della seconda metà del IV secolo», sebbene sia spesso contrassegnato «da un linguaggio concettuale assai povero, inadatto a illustrare i misteri della Trinità»¹. Di seguito, dopo un rapido inquadramento storico, si offrirà di quell’opera poco più

* Professore straordinario di Teologia dogmatica e Direttore dell’Istituto Teologico Leoniano.

¹ L. DOUTRELEAU, «Avant-propos», in DIDYME L’AVEUGLE, *Traité du Saint-Esprit* (= *Sources chrétiennes* [d’ora in avanti *SChr*] 386), cur. L. Doutreleau, Paris 1992, 7-8: 8. Interessante pure quanto scrive H. Savon nella recensione all’ appena citata edizione critica curata da Doutreleau, in *L’antiquité classique* 64 (1995) 345: «Senza dubbio, Didimo non è un pensatore di prim’ordine. Non possiede né l’intuizione appassionata di Atanasio, né il dono speculativo di Ilario, né la cultura filosofica dei Cappadoci. Ma ci offre un buon esempio di “teologia positiva” e la sua meditazione sull’avere, caratteristico della creatura, e sul dono, attributo della divinità, non è priva di profondità. Infine l’imperfezione stessa della sua terminologia dona al suo trattato sullo Spirito Santo un interesse supplementare. Leggendolo, si colgono dal vivo gli sforzi e i tentennamenti di un pensiero che cerca di fissare i suoi concetti forgiando una lingua tecnica». Qui, come in seguito, la traduzione è nostra.

che una “prima lettura”, interessata a focalizzare gli aspetti peculiari della pneumatologia didimiana, rimandando per l’approfondimento a un’ormai discreta bibliografia scientifica, alimentatasi soprattutto da un secolo a questa parte².

1. Note introduttive sull’autore e sull’opera

Didimo – nato ad Alessandria d’Egitto fra il 310 e il 313 e rimasto cieco all’età di quattro o cinque anni, donde l’epiteto con cui è universalmente noto – fu incaricato da Atanasio della direzione del *Didaskaleion*, la celebre scuola catechetica della città, diretta nel secolo precedente da Origene, il cui pensiero non per caso influenza significativamente la produzione didimiana³. Uomo di ascesi rigorosa, ascoltato e ammirato da molti suoi celebri contemporanei (Palladio, Rufino, Girolamo, Antonio e, forse, Gregorio di Nazianzo ed Evagrio Pontico), morì verso il 398, a circa 85 anni.

In seguito, in occasione della deflagrazione della controversia origeniana nel VI secolo, culminata nella condanna da parte dell’imperatore Giustiniano nel 543⁴ e del Concilio Costantinopolitano II nel 553⁵, Didimo seguì la sorte dell’illustre predecessore, di cui condivideva la dottrina della preesistenza delle anime e dell’apocatastasi. In effetti, malgrado non sia menzionato esplicitamente negli anatematismi, autori contemporanei⁶ e il Costantinopolitano III (680-681)⁷ dichiarano che anche Didimo sia stato condannato insieme a Origene, Teodoro di Mopsuestia ed Evagrio Pontico⁸. «La

² Un apripista del ritrovato interesse per l’opera di Didimo è stato G. BARDY, *Didyme l’Aveugle*, Paris 1910. In tempi più recenti, buone introduzioni – attente a inquadrare l’autore nell’ambiente culturale di Alessandria; a sottolineare i suoi contatti con i Padri a lui coevi, in *primis* Atanasio; e a delineare la sua successiva, e contrastata, recezione – sono offerte da C. GRANADO, «Introducción», in DÍDIMO EL CIEGO, *Tratado sobre el Espíritu Santo* (= Biblioteca de patristica 36), ed. C. Granado, Madrid – Buenos Aires – Santafé de Bogotá – Montevideo – Santiago 1997, 9-18; H.J. SIEBEN, «Einleitung», in DIDYMUS DER BLINDE, *De Spiritu Santo. Über den Heiligen Geist* (= *Fontes christiani* 12), ed. H.J. Sieben, Turnhout 2004, 7-71: 8-12. Entrambe queste edizioni bilingue del *De Spiritu Sancto* sono condotte sull’edizione critica di Doutreleau.

³ Cfr. *ibid.*, 15-18, dove Sieben delinea un utile confronto fra il pensiero di Origene e quello di Didimo.

⁴ Cfr. DH 403-411.

⁵ Cfr. DH 433.

⁶ Si tratta in particolare di Cirillo di Scitopoli, monaco palestinese morto intorno al 557 e testimone delle controversie dogmatiche del suo tempo: cfr. KYRILLOS VON SKYTOPOLIS, *Leben des Sabas*, 90, in *Texte und Untersuchungen* 49/2, cur. E. Schwarz, Leipzig 1939, 85-200: 199.

⁷ Cfr. *Conciliarum oecumenicorum decreta*, cur. G. Alberigo et alii, Bologna 2013³, 125.

⁸ Come un refrain, la condanna di costoro ritorna nel Niceno II (787): *ibid.*, 135 (dove però si tralascia

conseguenza di questa decisione – scrive Celestino Noce – fu, oltre la scomparsa di gran parte del *corpus* dei suoi scritti, l'impossibilità della diffusione e dell'approfondimento del suo pensiero in ambito bizantino»⁹.

Ecco perché, benché l'Alessandrino abbia pubblicato secondo Girolamo moltissime opere, sono giunti a noi, oltre al trattato sullo Spirito Santo, solo un'opera *Contra Manichaeos* e alcuni commenti scritturistici. A quest'ultimo proposito l'incredibile ritrovamento archeologico di Tura (in Egitto), avvenuto nel 1941, ci ha comunque aperto gli occhi sulla fecondissima attività esegetica di Didimo, rigorosamente condotta secondo il metodo allegorico di Origene: in cinque codici papiracei, probabilmente occultati dagli origenisti per scongiurarne la distruzione, sono contenuti commenti a Genesi, Salmi, Zaccaria, Ecclesiaste, Giobbe, forse segno di una personale predilezione dell'autore per il Primo Testamento.

Proprio in seguito alle scoperte di Tura, e in particolare al confronto con l'*In Zachariam*, è invece stata seriamente messa in discussione l'attribuzione didimiana di un trattato *Contra Eunomium* e di uno *De Trinitate*, certamente successivo al Costantinopolitano I. Per quest'ultimo la questione è in realtà ancora dibattuta: se Doutreleau si era dapprima pronunciato a sfavore dell'autenticità¹⁰, per ritrattare a distanza di decenni¹¹, Manlio Simonetti ha sostenuto a più riprese che l'opera non è maturata in am-

Teodoro); e nel Costantinopolitano IV (869-870): *ibid.*, 161. Il nome di Didimo si ritrova ancora nel can. 18 del Sinodo Lateranense del 649 (*DH* 519) e nell'edizione latina degli atti del Concilio di Firenze (*MAN-SI* 31, 544D).

⁹ C. NOCE, «Introduzione», in DIDIMO IL CIECO, *Lo Spirito Santo* (= Collana di testi patristici 89), cur. C. Noce, Roma 1990 (1998²), 9. La traduzione di Noce è ancora condotta sull'edizione curata da Domenico Vallarsi nel XVIII secolo (cfr. *Opera omnia D. Hieronymi*, II, Veronae 1735, 107-108) e successivamente ripresa da Jacques Paul Migne (cfr. *PG* 39, 1033-1086; *PL* 23, 103-154). Pur avvalendosi dei suggerimenti proposti da Doutreleau in alcuni suoi studi parziali, Noce non può ancora giovare della prima vera edizione critica che lo studioso francese avrebbe pubblicato nel 1992, la quale – sulla base della comparazione di circa sessanta manoscritti, fra cui nove maggiori – ha introdotto oltre ottocento emendamenti al testo stabilito da Vallarsi, individuando in special modo numerose interpolazioni. Per la versione italiana di Noce, rimandiamo agli utili rilievi offerti dalla recensione di E. Cattaneo in *La civiltà cattolica* 144 (1993) 1, 404-405.

¹⁰ Cfr. L. DOUTRELEAU, «Le *De Trinitate* est-il l'oeuvre de Didyme l'Aveugle?», in *Recherches de science religieuse* 45 (1957) 514-557, che mette a confronto le convergenze e soprattutto le divergenze con il *De Spiritu Sancto*; seguito da L. BÉRANGER, «Sur deux enigmes du *De Trinitate* de Didyme l'Aveugle», in *Recherches de science religieuse* 51 (1963) 255-267, che dimostra come i due riferimenti a un'opera *De Spiritu Sancto* all'interno del *De Trinitate* non possano essere ascritti al trattato pneumatologico di Didimo, come tradizionalmente si era pensato.

¹¹ Cfr. L. DOUTRELEAU, «Introduction. Vers le Concile de Constantinople de 381. La théologie du Saint-Esprit», in DIDYME L'AVEUGLE, *Traité du Saint-Esprit*, 16-132: 42, nota 1; 204-205, § 65, nota 1,

biente alessandrino, come il *De Spiritu Sancto*, ma nell'area di Costantinopoli, non prima del 385, quando cioè il pensiero dei Cappadoci, da cui con evidenza dipende, si era ampiamente imposto¹². In mancanza di accordo tra gli studiosi, occorre prudentemente guardarsi dall'istituire facili collegamenti fra il trattato sullo Spirito Santo di Didimo e questo trattato sulla Trinità di incerta attribuzione.

Del *De Spiritu Sancto* non possediamo purtroppo il testo greco, ma solo la traduzione latina redatta da Girolamo¹³, con tutti gli spinosi problemi che ciò comporta per la retta comprensione del pensiero dell'autore. La scomparsa dell'originale è dovuta a varie ragioni: certamente la condanna del VI secolo, di cui abbiamo detto; inoltre l'essersi trovato "schiacciato" tra le *Lettere a Serapione* di Atanasio da una parte e il trattato sullo Spirito Santo di Basilio dall'altra, opere che costituiscono – così scrive John Meyendorff – i «due scritti patristici [che] rimasero per tutto il periodo bizantino i testi normativi in materia di pneumatologia»¹⁴; infine talune affermazioni di Didimo sulla processione dello Spirito Santo, successivamente utilizzate dai Latini per suffragare la dottrina del *Filioque*, che hanno paradossalmente favorito una certa diffusione di quel trattato in Occidente, di pari passo con la sua censura in Oriente.

Non si conosce con esattezza la data di composizione dell'opera. Come *terminus ad quem* si può con sicurezza indicare il 381, sia perché Didimo scrive chiaramente prima del Costantinopolitano I sia perché a quell'anno risale il *De Spiritu Sancto* di Ambrogio di Milano, che conosce e utilizza ampiamente il trattato didimiano¹⁵. Si di-

dove lo studioso francese rivaluta le convergenze con il *De Spiritu Sancto*, giudicando che le divergenze siano da addebitare al fatto che il *De Trinitate*, composto verso il 385, si gioverebbe ormai degli sviluppi dottrinali e delle precisazioni terminologiche offerte dal Costantinopolitano I e dai Cappadoci, soprattutto per quanto concerne la distinzione tra *ousia* e *hypóstasis*. In tempi ancor più recenti, difende l'autenticità del *De Trinitate* anche J. HICKX, *Trinity, Economy, and Scripture. Recovering Didymus the Blind*, Winona Lake (IN) 2015, 20-69. Continua, infine, a dare per scontata la paternità didimiana H. AGBENUTI, «Le vocabulaire théologique de la pneumatologie de Didyme d'Alexandrie», in *Revue de sciences religieuses* 88 (2014) 49-63, che conduce il suo studio sul *Contra Eunomium* e appunto sul *De Trinitate*, senza prestare speciale attenzione al *De Spiritu Sancto*.

¹² Cfr. M. SIMONETTI, *La crisi ariana nel IV secolo*, Roma 1975, 456-457; Id., «Didymiana», in *Vetera christianorum* 21 (1984) 129-155: 142-146; Id., «Ancora sulla paternità didimiana del *De Trinitate*», in *Augustinianum* 36 (1996) 377-387, quest'ultimo articolo scritto espressamente in reazione alla ritrattazione di Doutreleau. Si allinea a Simonetti C. MORESCHINI, «La sapienza pagana al servizio della dottrina trinitaria secondo lo Pseudo-Didimo di Alessandria», in *Augustinianum* 54 (2014) 199-215.

¹³ È di questa, pertanto, che il citato Doutreleau ha stabilito l'edizione critica in *SChr* 386.

¹⁴ J. MEYENDORFF, *La teologia bizantina. Sviluppi storici e temi dottrinali*, Genova 1984, 204 [or. ingl. 1974].

¹⁵ Cfr. Th. SCHERMANN, *Die griechischen Quellen des hl. Ambrosius in libris III de Spiritu Sancto*, München 1902.

scute se lo scritto di Didimo venga prima anche del trattato pneumatologico di Basilio, composto intorno al 374-375: se alcuni fanno precedere l'opera di Didimo a quella di Basilio, che esprime con tutta evidenza una pneumatologia più evoluta¹⁶, altri sostengono più semplicemente che le due opere abbiano visto la luce grosso modo negli stessi anni, senza che i loro rispettivi autori siano mai entrati in contatto¹⁷.

Qualcuno ritiene addirittura che il trattato preceda pure le *Lettere a Serapione* di Atanasio, proponendo una datazione intorno al 355-358, ovvero al primo sorgere della controversia pneumatologica¹⁸. Le due opere, in effetti, appaiono molto vicine, ad esempio nell'utilizzo delle prove scritturistiche. Forse tuttavia, considerato il maggiore sviluppo teologico del *De Spiritu Sancto* rispetto alle *Lettere a Serapione*, composte fra il 357 e il 359, è il vescovo di Alessandria a scrivere per primo e non il contrario¹⁹. In tal modo si avrebbe come *terminus a quo* il 359-360 circa.

Stando così le cose, il trattato didimiano sarebbe stato composto tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Settanta del IV secolo. L'autore avrebbe operato negli anni più roventi della controversia sullo Spirito Santo, svolgendo per la sua parte un ruolo interessante nella chiarificazione dottrinale che ha preceduto e preparato quello che sarebbe diventato il secondo Concilio ecumenico.

2. Una pneumatologia apologetica

Il *De Spiritu Sancto* è fondamentalmente un'opera apologetica, scritta in reazione alla propaganda di quanti negano la divinità dello Spirito Santo. Come abbiamo appena osservato, è intorno al 360 o poco prima, nel contesto dell'arianesimo post-niceno,

¹⁶ Così NOCE, «Introduzione», 14-15. Secondo Ch. PIETRI, «Le debat pneumatologique à la veille du Concile de Constantinople (358-361)», in *Credo in Spiritum Sanctum*, Atti del Congresso teologico internazionale di pneumatologia in occasione del 1600° anniversario del I Concilio di Costantinopoli e del 1550° anniversario del Concilio di Efeso (Roma, 22-26 marzo 1982), I, Città del Vaticano 1983, 55-87: 58, l'opera sarebbe stata «sicuramente composta prima del Concilio dei Confessori (362), senza dubbio durante la persecuzione ariana e l'esilio di Atanasio».

¹⁷ Così DOUTRELEAU, «Introduction», 41.

¹⁸ Cfr. E. STAIMER, *Die Schrift De Spiritu Sancto von Didymus dem Blinden von Alexandrien*, München 1960, 118-133. Una datazione analoga è sostenuta anche da SIEBEN, «Einleitung», 39-41.

¹⁹ Per DOUTRELEAU, «Introduction», 33, «a [Didimo] [le *Lettere a Serapione*] forniscono una selva di argomenti e di idee dai quali trarrà, a sua maniera, le proprie conclusioni». *Ibid.*, 33-40, lo studioso elenca somiglianze e differenze tra le opere dei due Alessandrini, per mostrare come Didimo, pur collocandosi sulla «scia» del proprio vescovo, abbia saputo anche prenderne le distanze, preferendo toni più pacati per contrastare gli avversari.

che il tema balza al centro del dibattito teologico, dopo i primi espliciti pronunciamenti magisteriali in favore dell'identità divina del Pneuma nel sinodo di Sirmio del 351 e in quelli di Nike e Seleucia del 359²⁰.

Nella sua *Apologia*, pubblicata nel 361, Eunomio di Cizico, tra i principali eredi di Ario, tende a risolvere la questione pneumatologica in chiave subordinazionista: lo Spirito, scrive, è «terzo per natura [φύσει] e per ordine [τάξει], creato [γενόμενον] per ordine del Padre e per opera del Figlio, onorato al terzo posto come la prima creatura [ποίημα] dell'Unigenito, la più grande di tutte»²¹. Non faticiamo a riconoscere in queste espressioni la coerente prosecuzione del pensiero cristologico di Ario: Dio, il Padre, è assolutamente uno e unico; il Figlio è la sua prima creatura, superiore a ogni altra e per questo meritevole di essere chiamata “unigenito” e “dio”, purché in senso improprio e figurato; lo Spirito, infine, è la seconda creatura del Padre e la prima venuta all'essere per mezzo del Figlio, eccelsa rispetto a tutte le altre ma al tempo stesso inferiore al Figlio, in una scala ontologica via via digradante²².

Il gruppo ariano è forte soprattutto in area egiziana, cosicché non stupiscono le reazioni di Atanasio prima e di Didimo poi. Il vescovo di Costantinopoli, in particolare, è stato informato da Serapione, pastore della vicina Thmuis, dell'esistenza in quella diocesi di un gruppo di ex ariani che, pur accettando ormai la divinità del Figlio, negano quella dello Spirito Santo, interpretando figuratamente (τροπικῆς) alcuni testi scritturistici, da cui l'epiteto di τροπικοί con cui sono designati. Contro di essi si pronunceranno in quegli anni diversi sinodi alessandrini, presieduti da Atanasio²³. Con tutta probabilità anche Didimo, pur non offrendo indicazioni precise sull'identità dei suoi avversari, scrive in reazione ad ariani o ex ariani di area alessandrina.

Esitazioni si registrano, comunque, anche al di fuori del movimento ariano, tra gli stessi esponenti del “partito” niceno. Fra costoro spicca Macedonio, vescovo di Costantinopoli, depresso nel 360, e i suoi seguaci, cui si aggiungeranno in seguito Marantonio di Nicomedia ed Eustazio di Sebaste. Costoro, attivi soprattutto in Asia Minore, sostengono la creaturalità dello Spirito Santo, ritenendolo un angelo di Dio e/o un mi-

²⁰ Cfr. per un'introduzione a questo periodo il citato PIETRI, «Le debat pneumatologique à la veille du Concile de Constantinople» (su Didimo 58-60); nonché F. BOLGIANI, «La théologie de l'Esprit-Saint. De la fin du 1^{er} siècle après Jésus Christ au Concile de Constantinople (381)», in *Les quatre fleuves* 9 (1979) 33-72 (che però non menziona l'Alessandrino).

²¹ EUNOMIO, *Apologia* 25, 28-31: *SChr* 305, 286.

²² Sulla dottrina di Ario, oltre all'importante saggio già citato di SIMONETTI, *La crisi ariana nel IV secolo*, rinviamo alla puntuale sintesi di F. CARCIONE, *Le eresie. Trinità e Incarnazione nella Chiesa antica*, Cinisello Balsamo 1992, 97-117.

²³ Cfr. DOUTRELEAU, «Introduction», 26-27.

nistro del Figlio. Per tale ragione sono chiamati pneumatomachi²⁴ e, dopo il Costantinopolitano I, macedoniani²⁵. È appunto in reazione alla posizione di Eustazio che Basilio, dopo aver inutilmente tentato di condurlo all'ortodossia negli anni 372-373, comporrà il suo trattato, assecondando la richiesta di Amfilochio di Iconio.

L'intenzione apologetica risalta fin dalle prime battute del trattato di Didimo, laddove egli applica a quanti contestano la divinità del Pneuma le parole di Cristo sulla bestemmia contro lo Spirito Santo (cfr. Mt 12,32)²⁶, secondo un'interpretazione già proposta da Origene e successivamente ripresa da Basilio e Ambrogio.

È del tutto evidente, scorrendo il *De Spiritu Sancto*, che la polemica si gioca sul crinale dell'esegesi biblica, giacché quanti negano la divinità del Pneuma si appoggiano a testi scritturistici in cui lo Spirito pare essere considerato una creatura, primo fra tutti Amos 4,13, laddove si legge che Dio è «colui che crea lo spirito»²⁷. Sembra, da quanto scrive l'Alessandrino, che gli oppositori tendano a piegare i testi biblici a ragionamenti di ordine filosofico, anziché ricercarne il senso autentico²⁸.

A tal riguardo, Didimo contesta agli avversari di non saper distinguere, all'interno delle Scritture, fra le diverse accezioni del termine «spirito», confondendo lo Spirito di Dio con il vento e, rispettivamente, con l'anima umana, le potenze celesti e razionali,

²⁴ Così BASILIO, *De Spiritu Sancto* 11, 27: *Schr* 17^{bis}, 340. Ancora utile l'accurata monografia di W.-D. HAUSCHILD, *Die Pneumatomachen. Eine Untersuchung zur Dogmengeschichte des vierten Jahrhunderts*, Hamburg 1967; cui si può affiancare di nuovo CARCIONE, *Le eresie*, 119-124.

²⁵ A dire il vero DOUTRELEAU, «Introduction», 31, nota 6, fa notare che gli pneumatomachi «li si denomina abusivamente, conformandosi agli storici dell'epoca, "macedoniani", dal nome di Macedonio, questo vescovo irrequieto (e intrigante) che occupò per un momento la sede di Costantinopoli, venendone deposto nel 360, ma la cui dottrina, omoousiana, non pare oggi aver specificamente riguardato lo Spirito Santo. Il nome di macedoniani torna comodo per designare gli avversari dello Spirito Santo nei venticinque anni che precedono il Concilio di Costantinopoli».

²⁶ Cfr. DIDIMO, *De Spiritu Sancto* [d'ora in avanti *SpS*] 1. Per riferirci al trattato seguiremo la nuova numerazione elaborata da Doutreleau, che si discosta da quella a suo tempo stabilita da Vallarsi (e ancora impiegata da Noce); mentre per la traduzione italiana utilizzeremo per comodità quella di Noce, avendo però cura di confrontarla con il testo latino ricostruito da Doutreleau.

²⁷ L'interpretazione subordinazionista del testo di Amos doveva essere un argomento ricorrente negli scritti degli pneumatomachi, visto che, oltre a Didimo, anche Atanasio e Basilio si vedono costretti a prendere posizione al riguardo: cfr. H.R. SMYTHIE, «Interpretation of Amos 4:13 in St. Athanasius and Didymus», in *The Journal of Theological Studies* 1 (1950) 158-168; M. DELCOGLIANO, «Basil of Caesarea, Didymus the Blind, and the Anti-Pneumatomachian Exegesis of Amos 4:13 and John 1:3», in *The Journal of Theological Studies* 61 (2010) 644-658.

²⁸ In *SpS* 3 i nemici sono chiamati «coloro che filosofeggiano fuori dalla Sacra Scrittura [qui extra Sacram Scripturam philosophantur]». Cfr. anche *ibid.* 172: «Stiano lontane da questi ragionamenti le trappole dei dialettici e siano banditi dalla verità i [loro] cavilli [Procul hinc absint dialecticorum tendiculae et sophismata a veritate pellantur]».

la volontà e la coscienza dell'uomo, l'intelligenza mistica delle Scritture (qui «spirito», sulla scorta di 2Cor 3,6, si contrappone a «lettera»: «La lettera uccide, lo spirito invece dà la vita») e lo stesso Cristo, che Paolo – come è noto – denomina una volta «pneuma» (cfr. 2Cor 3,17). In particolare, per comprendere quando si parla del Pneuma non in senso generico ma specifico, l'Alessandrino, riprendendo in questo Atanasio, invita a notare quando l'appellativo «Spirito Santo» è accompagnato dall'articolo determinativo («τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον»)²⁹.

Di fronte a tale polivalenza semantica, Didimo mette in guardia dalla stolta intransigenza ermeneutica di quanti sono incapaci di rendersi conto che la parola «spirito» non può essere interpretata univocamente, cosa che vale in definitiva per tutti i termini che si riferiscono alla Trinità, il cui mistero resta ultimamente ineffabile³⁰. Proprio all'insondabilità di Dio, e alla conseguente limitazione apofatica del linguaggio teologico, egli torna a richiamarsi laddove, nelle battute conclusive del trattato, rimprovera gli avversari di non riuscire a comprendere il *proprium* divino dello Spirito allorché affermano che, se egli fosse Dio, dovrebbe necessariamente essere un secondo Padre o un secondo Figlio. Costoro, che pretendono di “dedurre” la Trinità dalla fenomenologia della famiglia umana, dimenticano che

«non è permesso discutere delle realtà incorporali e invisibili secondo la natura degli esseri corporei e visibili. L'essere fratello o zio o nipote o figlio sono termini che convengono a corpi, vocaboli che denotano la fragilità umana. La Trinità, invece, oltrepassa tutti questi appellativi, e ogni qualvolta essa viene indicata con i nostri nomi e con vocaboli impropri, non si esprime la sua natura»³¹.

Lo scopo “difensivo”, insomma, condiziona prepotentemente l'argomentazione didimiana, cosicché non è possibile rinvenire nel *De Spiritu Sancto* una dottrina esauriente sulla terza Persona divina. Ciononostante, la sua pneumatologia non è svolta unilateralmente al negativo, non è solo una teologia “in reazione”: nel trattato non mancano di affiorare, tra le maglie pur serrate dell'apologia, intuizioni profonde sull'identità e l'opera dello Spirito Santo, intuizioni che conservano la loro validità indipendentemente dalla *vis* polemica in cui originariamente hanno visto la luce.

²⁹ Cfr. *ibid.* 8.

³⁰ Cfr. *ibid.* 237-256.

³¹ *Ibid.* 270: «Miseri atque miserabiles, non sentientes de incorporeis et invisibilibus iuxta corporalium et visibilium disputari non licere naturam. Fratrem esse vel patruum, nepotem vel filium, corporum nomina sunt et imbecillitatis humanae vocabula. Trinitas vero omnes has praetergreditur oncupationes, et quotienscumque in aliqua de his cadit, nominibus nostris et incongruis vocabulis non suam naturam loquitur».

3. Una pneumatologia biblica

Abbiamo già accennato che, proprio in reazione all'uso strumentale che gli avversari fanno della pagina biblica, l'Alessandrino (ma lo stesso si potrebbe dire di vari altri Padri a lui contemporanei, *in primis* Basilio) è condotto a mettere a punto un più preciso approccio esegetico alle Sacre Scritture. In effetti, per evitare «l'errore della bestemmia» contro lo Spirito Santo è necessario, a suo avviso, «approfondire sempre più quanto le Scritture dicono su di lui»³².

Se già la prima parte del trattato è intessuta di riferimenti scritturistici, la seconda non è altro che un commento di testi del Primo e del Nuovo Testamento³³. Quanto al Primo Testamento, con naturalezza Didimo interpreta in chiave pneumatologica alcuni testi relativi alla *ruah Ihwh*, senza incaricarsi di offrire una panoramica completa o un quadro sistematico, ma facendo attenzione a mostrare la continuità tra i due Testamenti, probabilmente perché sopravvivono ancora, anche in area egiziana, gruppi gnostici di tendenza marcioniana, confluiti nel manicheismo, che oppongono il Dio d'Israele al Dio di Gesù Cristo. In proposito, l'Alessandrino insiste a ribadire che lo Spirito che ha ispirato i profeti è lo stesso che ha ispirato gli apostoli, come attestano, all'interno

³² *Ibid.* 1: «Magis ac magis oportet intendere quae Scripturarum de eo [Spiritu Sancto] relatio sit, ne aliquis saltem per ignorantiam blasphemiae error obrepat». Anche *ibid.* 2 si legge: «Poiché alcuni si addentrano anche nelle realtà soprannaturali più per leggerezza che seguendo il sentiero giusto, e diffondono, sullo Spirito Santo, ipotesi che non sono state lette nelle Scritture, né sono state desunte dagli antichi [scrittori] ecclesiastici, siamo stati costretti ad assecondare l'insistente esortazione dei fratelli e così confermare, anche con la testimonianza delle Scritture, quella che è la nostra opinione su tale soggetto [Verum quoniam quidam temeritate potiusquam recta via etiam in superna eriguntur, et haec de Spiritu Sancto iactitant quae neque in Scripturis lecta neque a quodam ecclesiasticorum veterum usurpata sunt, compulsi sumus creberrimae exhortationi fratrum cedere, quaeque sit nostra de eo opinio etiam Scripturarum testimoniis comprobare]». Per DOUTRELEAU, «Introduction», 38, sarebbe appunto il radicamento biblico a mitigare, in Didimo, il livore polemico che invece caratterizza l'argomentazione del vescovo di Alessandria: «Il punto dove si distingue dal suo predecessore [Atanasio] è nel fatto che [Didimo] si pone *d'emblée* non nell'atteggiamento di chi fronteggia un'obiezione, ma in quello di chi testimonia l'esistenza e il ruolo dello Spirito Santo così come glieli ha trasmessi la Scrittura. Una volta guadagnata questa posizione, egli vi si mantiene imperturbabilmente come unico punto valido di osservazione. Non sfodera un arsenale da guerra adatto a polverizzare l'avversario, ma un corso di teologia spirituale capace di nutrire la fede e l'intelligenza del credente. Egli si accontenta di fare il teologo: non dice: “distruggere la follia della loro eresia” (*Lettere a Serapione* II, 1), ma: “trovare argomenti in favore della nostra fede” (*SpS* 91)». Sui rapporti tra i due Alessandrini, cfr. più in generale A. LOUTH, «The Fourth-Century Alexandrians. Athanasius and Didymus», in Fr. YOUNG – L. AYRES – A. LOUTH [cur.], *The Cambridge History of the Early Christian Literature*, Cambridge 2004, 275-284.

³³ La divisione in tre parti, sconosciuta ai manoscritti, è stata introdotta da Vallarsi e mantenuta da Doutreleau.

del Nuovo Testamento, quei passaggi che attribuiscono all'ispirazione del Pneuma le Scritture d'Israele, in particolare i Salmi e i Profeti³⁴.

Oltre a commentare in modo particolareggiato i λόγια pneumatologici del Quarto Vangelo, Didimo si sofferma sui Vangeli dell'infanzia, a partire dai quali elabora la dottrina dello *Spiritus creator* (in greco «πνεῦμα δημιουργούν»), di grande importanza per la “svolta” pneumatologica del IV secolo: superando l'idea che lo Spirito vada identificato con la sostanza divina comune o con il Verbo preesistente, tipica di molti autori anteriori³⁵, l'Alessandrino – riecheggiando di nuovo quanto sostenuto da Atanasio – indica nel Pneuma l'autore del corpo umano del Figlio di Dio nel grembo verginale di Maria, mediante un nuovo atto creativo analogo a quello genesiaco. Proprio l'intervento dello Spirito nell'Incarnazione del Figlio è addotto come prova della divinità del Pneuma: il potere creatore di cui dà prova in quell'occasione testimonia, infatti, che egli è Dio come il Padre e il Figlio.

«A Maria l'angelo disse: “Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà” (Lc 1,35). Quindi la potenza creatrice dell'Altissimo, con la discesa dello Spirito Santo nella vergine Maria, formò il corpo di Cristo, che egli, nato senza seme di uomo, usò come tempio. Da tutto ciò si deduce che lo Spirito Santo è creatore [...]. E nel Salmo al Signore si dice: “Togli loro il tuo Spirito e muoiono, e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo Spirito e sono creati, e rinnovati la faccia della terra” (Sl 104,29-30). Né è da stupirsi che lo Spirito Santo sia creatore del corpo del Signore, visto che, insieme con il Padre e il Figlio, con lo stesso potere, ha creato tutte le cose che il Padre e il Figlio hanno creato»³⁶.

Sembra di poter rintracciare proprio in un testo come questo il retroterra concettuale della formula «σαρκωθέντα ἐκ πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου [incarnato dallo Spirito Santo e da Maria Vergine]», introdotta nella Professione di fede

³⁴ Cfr. *SpS* 203-207. Ovviamente Didimo affronta più ampiamente la questione del rapporto tra i due Testamenti nel *Contra Manichaeos*: cfr. *PG* 39, 1086-1110.

³⁵ Cfr. in proposito lo studio fondamentale di M. SIMONETTI, «Note di cristologia pneumatologica», in *Augustinianum* 12 (1972) 200-232.

³⁶ *SpS* 144-145: «Ad Mariam archangelus: “Spiritus, inquit, Sanctus superveniet in te, et virtus Altissimi obumbrabit te”. Creatrix igitur virtus Altissimi, Spiritu Sancto superveniente in virginem Mariam, Christi corpus est fabricata: quo ille usus templo, sine viri natus est semine. Ex quibus ostenditur esse Spiritum Sanctum creatorem [...]. Et in Psalmo ad Dominum dicitur: “Auferes ab eis Spiritum tuum, et deficient et in terram suam revertentur. Emitte Spiritum tuum, et creabuntur, et renovabis faciem terrae”. Nec mirum si dominici tantum corporis Spiritus Sanctus conditor sit, cum Patri Filioque sociatus eadem creet omnia quae Pater creat et Filius».

del Concilio del 381³⁷. Si tratta con tutta probabilità di un'espressione ripresa da un Simbolo più antico, dove forse rifletteva semplicemente l'arcaica cristologia dello Spirito (il Pneuma come sostanza divina comune o come il Verbo preesistente). Nondimeno, la sopravvenuta elaborazione teologica intorno alla divinità del Pneuma, di cui il terzo articolo del Simbolo è la chiara riprova, attesta che quell'inciso viene ora riletto prestandosi a una compiuta interpretazione pneumatologica³⁸.

Si deve comunque segnalare che la pneumatologia biblica di Didimo, benché estremamente ricca, non può considerarsi esaustiva. Ad esempio, sebbene egli citi spesso gli Atti degli Apostoli, non si trova menzione nel suo trattato dell'evento di pentecoste e, forse anche per questo, non conoscono adeguato sviluppo temi come il rapporto tra Spirito e Chiesa, Spirito e sacramenti, Spirito e vita cristiana, Spirito e compimento escatologico, pure ben presenti nel Nuovo Testamento.

4. Una pneumatologia trinitaria

Per difendere la divinità dello Spirito, Didimo insiste sulla sua unità "sostanziale" con il Padre e il Figlio, che egli deduce con consequenzialità dall'osservazione del loro comune e indivisibile agire: Padre, Figlio e Spirito "fanno" le stesse cose, perché essi "sono" la stessa cosa. L'«essenza» che egli possiede – e qui l'originale assai probabilmente utilizzava φύσις o οὐσία, data la provenienza dall'ambiente alessandrino e l'affinità teologica con Atanasio³⁹ – è «comune al Padre e al Figlio», un'essenza al contempo «del tutto estranea alle creature»⁴⁰. L'Alessandrino fa notare che, nella Scrittura, le stesse attività e gli stessi effetti sono attribuiti ora al Padre, ora al Figlio, ora allo Spirito, come – a titolo di esempio – il possesso e la comunicazione della sa-

³⁷ Cfr. E. CAVALCANTI, «Interpretazione di Lc 1,35 nel dibattito sullo Spirito Santo prima del Concilio», in *Credo in Spiritum Sanctum*, 89-99: 95-96, che menziona per esteso questo passaggio del *De Spiritu Sancto* di Didimo, sottolineandone l'ascendenza atanasiana.

³⁸ Cfr. per questi aspetti R. CANTALAMESSA, «*Incarnatus de Spiritu Sancto ex Maria virgine*. Cristologia e pneumatologia nel Simbolo costantinopolitano e nella patristica», *ibid.*, 101-125; preceduto da ID., «La primitiva esegesi cristologica di Rm 1,3-4 e Lc 1,35», in *Rivista di storia e letteratura religiosa* 2 (1966) 69-80. Si veda pure, per mettere a confronto il dettame del Simbolo con la pneumatologia precostantinopolitana, J. WOLINSKI, «La pneumatologie des Pères grecs avant le Concile de Constantinople I», in *Credo in Spiritum Sanctum*, I, 127-162, dove però il contributo di Didimo non è preso in considerazione.

³⁹ Di questo avviso il citato Noce in DIDIMO IL CIECO, *Lo Spirito Santo*, 90, nota 128.

⁴⁰ *SpS* 10: «Ipsa igitur vox Spiritus Sancti non vacua appellatio est, se subiacentis essentiae demonstratrix, Patri Filioque socia et a creaturis penitus aliena».

pienza⁴¹, ma anche l'ordinamento della Chiesa⁴²: da tutto ciò «appare chiaro che lo Spirito è della stessa natura del Figlio e del Padre, di cui è Spirito»⁴³.

Dicendo ciò Didimo intende rispondere frontalmente agli avversari, dal momento che, secondo costoro, proprio l'opera svolta in favore degli uomini sarebbe, al contrario, il segno inequivocabile della creaturalità del Pneuma: a loro dire, lo Spirito non potrebbe agire sulle creature se non possedesse una qualche connaturalità con esse. Lo Spirito Santo sta invece “dalla parte” del Padre e del Figlio, “dalla parte” di Dio: fra lui e le altre due persone divine sussiste «*indifferentia* [non-differenza]»⁴⁴. Didimo conosce e utilizza più volte, in riferimento al Pneuma, l'aggettivo ὁμοούσιος, che il Concilio di Nicea – come è noto – aveva adoperato per il Figlio. Questo termine, che saggiamente Girolamo non traduce ma preferisce lasciare in greco⁴⁵, era già stato introdotto in pneumatologia da Atanasio⁴⁶ e ritornerà in Gregorio di Nazianzo⁴⁷, non però in Basilio, che invece preferirà mantenersi più fedele al vocabolario biblico e liturgico. Nella stessa direzione si muove l'analogia del dito, ispirata all'Alessandrino dal confronto sinottico tra Lc 11,20 («Se io scaccio i demòni con il dito di Dio...») e Mt 12,28 (Se io scaccio i demòni per mezzo dello Spirito di Dio...»). Se lo Spirito Santo è il *digitus Dei*, il Figlio è la mano, la destra e il braccio del Padre: «Se dunque il dito è congiunto alla mano e la mano alla persona di colui di cui è mano, senza dubbio il dito è partecipe della sostanza di colui di cui è dito»⁴⁸.

Decisivo è poi il riferimento alla formula battesimale trinitaria di Mt 28,19. Si sa, del resto, che proprio quest'ultima offre, nel contesto della controversia pneumatologica, uno degli argomenti principali in favore della divinità dello Spirito, dopo essere stata già utilizzata da Padri del II e III secolo – come Ireneo, Ippolito, Tertulliano e Origene – per sostenere la trinitarietà di Dio. Quella formula, menzionando lo Spirito accanto al Padre e al Figlio con il semplice utilizzo di congiunzioni coordinanti, è anche per Didimo la prova cristallina della natura divina del Pneuma: «Chi – si domanda – non si sente costretto dalla stessa verità ad accogliere l'unità della santa Trinità, quan-

⁴¹ Cfr. in particolare *ibid.* 92-94.

⁴² Cfr. *ibid.* 104-105.

⁴³ *Ibid.* 86: «Liquidò apparet eiusdem naturae Spiritum esse cum Filio et cum Patre, cuius est Spiritus».

⁴⁴ *Ibid.* 74. Si veda in proposito DOUTRELEAU, «Introduction», 62.

⁴⁵ Cfr. *SpS* 16; 27.

⁴⁶ Cfr. *Epistolae ad Serapionem* I, 27: PG 26, 593.

⁴⁷ Cfr. *Oratio XXXI*, 10: *SChr* 250, 292-294.

⁴⁸ *SpS* 88: «Si ergo coniunctus est digitus manui et manus ei cuius est manus, et digitus sine dubio ad eius substantiam refertur cuius est digitus».

do unica è la fede nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo e il battesimo è conferito e confermato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo?»⁴⁹.

Parlando del battesimo, Didimo affianca con naturalezza all'argomento scritturistico quello liturgico. Nessuno, afferma, oserebbe ritenere valido – o, nel suo linguaggio, «perfetto [*perfectum*]», capace cioè di procurare la remissione dei peccati – un battesimo conferito senza l'enunciazione di uno solo di quei tre nomi⁵⁰. Insieme alla Bibbia, è dunque pure la *lex orandi* a “difendere” la divinità dello Spirito nella sua inseparabile unità con il Padre e con il Figlio. L'Alessandrino, a questo riguardo, non procede oltre: sappiamo invece che sarà Basilio a percorrere più decisamente tale pista, commentando ampiamente il mandato battesimale matteoano⁵¹ e appellandosi più in generale alla *ισοθυμία*, la co-adorazione liturgica dello Spirito insieme al Padre e al Figlio, aspetto che ritroveremo non per caso nel Simbolo costantinopolitano.

Quanto all'origine dello Spirito Santo, Didimo si richiama a Gv 15,26: «Quando verrà il Paraclito [...], lo Spirito di verità che procede [ἐκπορεύεται] dal Padre, egli mi renderà testimonianza». Probabilmente lo stesso passaggio era utilizzato dagli avversari per sostenere che lo Spirito è inferiore a colui da cui promana. In reazione a ciò, l'Alessandrino istituisce un'analogia tra la processione dello Spirito e quella del Figlio⁵², facendo risaltare che in Dio la provenienza di uno da un altro non comporta inferiorità. Come si sa, l'analogia tra le due eterne processioni intratrinitarie sarà suggerita anche dal Costantinopolitano I, laddove il Simbolo proclamerà che lo Spirito procede «ἐκ τοῦ πατρὸς» (anche se nel citato passo evangelico si legge di per sé «παρὰ τοῦ πατρὸς»), così come il Figlio è generato «ἐκ τοῦ πατρὸς»⁵³. Al contempo, in riferimento a Gv 14,16, Didimo sottolinea la stretta continuità tra la missione del “primo” Paraclito, Cristo, e quella dell'«altro» Paraclito, lo Spirito⁵⁴.

L'Alessandrino ritiene, inoltre, che il Pneuma sia inviato nel mondo dal Padre e dal Figlio, uniti nella medesima volontà salvifica⁵⁵. Così egli parafrasa le parole del Cristo giovanneo: «Egli [lo Spirito] è inseparabile dalla volontà mia e del Padre, poiché non deriva da sé, ma dal Padre e da me; la sua stessa sussistenza e la parola gli sono

⁴⁹ *Ibid.* 100: «Quis non ex ipsa cogetur veritate suscipere indifferentiam sanctae Trinitatis, dum una sit fides in Patre et Filio et Spiritu Sancto, et lavacrum detur atque firmetur in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti?».

⁵⁰ Cfr. *ibid.* 24.

⁵¹ Cfr. BASILIO, *De Spiritu Sancto* 12, 28: *Schr* 17^{bis}, 344-347.

⁵² Cfr. *SpS* 110-116.

⁵³ Cfr. *DH* 150.

⁵⁴ Cfr. *SpS*. 120-124.

⁵⁵ Cfr. *ibid.* 118.

comunicate dal Padre e da me»⁵⁶. Benché quasi *en passant*, il riferimento alla «sussistenza» sembra spostare l'attenzione dall'origine dell'opera storico-salvifica dello Spirito (la missione) all'origine della sua stessa persona (la processione), lasciando intendere che la terza persona divina proceda eternamente dal Padre e dal Figlio (*ex Patre Filioque*). Ancorché questo testo preceda di gran lunga le controversie sulla processione dello Spirito Santo, molti teologi latini – come anticipato – non esiteranno in seguito ad annoverare Didimo fra i sostenitori orientali del *Filioque*⁵⁷.

Con Didimo è chiaramente scongiurato ogni residuale subordinazionismo e binitarismo e in tal modo delineata un'intelligenza compiutamente trinitaria del mistero di Dio. La stessa analogia del dito, si premura di chiarire, non deve essere fraintesa in senso subordinazionista, essendo il dito più piccolo della mano e la mano più piccola della persona: con essa, infatti, si vuole affermare unicamente l'unità sostanziale fra i Tre, considerando che – e qui vale la *semper maior dissimilitudo* insita in ogni analogia fra il Creatore e le creature – Dio è incorporeo e non materiale⁵⁸. È chiaro, in tal senso, che anche allo Spirito Santo, non meno che al Padre e al Figlio, compete il titolo di «Signore [κύριος]», come attesta 2Cor 3,17. Ora, questa qualifica – che ritroveremo in Basilio e nel Simbolo conciliare – offre a Didimo la possibilità di concludere *expressis verbis* che «se [lo Spirito Santo] è Signore, di conseguenza è anche Dio [θεός]»⁵⁹, portandosi in ciò oltre l'esplicito dettame scritturistico, cui invece il vescovo di Cesarea e il Costantinopolitano I preferiranno attenersi più strettamente.

Si deve comunque ammettere che l'insistenza sulla consustanzialità delle persone divine induce Didimo a relegare in second'ordine le loro differenze personali⁶⁰. A ciò, d'altro canto, contribuisce anche la mancanza di un vocabolario teologico capace di designare con precisione, oltre al principio dell'unità divina (la φύσις ο οὐσία), il principio della distinzione trinitaria: decisivi saranno qui i concetti di πρόσωπον e ὑπόστασις, rispetto a cui saranno i Cappadoci a offrire l'apporto decisivo⁶¹.

⁵⁶ *Ibid.* 153: «Inseparabilis a mea et Patris est voluntate, quia non ex se est, sed ex Patre et me est: hoc enim ipsum quod subsistit et loquitur a Patre et a me illi est»; cfr. anche *ibid.* 165-166.

⁵⁷ Cfr. D. PETAU, *De theologia dogmatica*, II/III, 7, 5, Venetiis 1757, 49-50; A. ANDRUZZI, *Consensus tum Graecorum, tum Latinorum Patrum de processione Spiritus Sancti ex Filio*, I, Romae 1716, 72-73; M. JUGIE, *De processione Spiritus Sancti*, Romae 1936, 81; 137. Un'accurata sintesi sulla processione dello Spirito Santo in Didimo è offerta da DOUTRELEAU, «Introduction», 67-88; cfr. anche *ibid.*, 128-131, a proposito della polemica sul *Filioque*.

⁵⁸ Cfr. *SpS* 89-90.

⁵⁹ *Ibid.* 131: «Si autem [Spiritus Sanctus] Dominus, consequenter et Deus».

⁶⁰ Cfr. DOUTRELEAU, «Introduction», 63-64.

⁶¹ Si legga *ibid.*, 95: «La lotta di Basilio, di suo fratello Gregorio di Nissa e del loro amico Gregorio di Nazianzo aveva preso una piega più concettuale. I Cappadoci sono portati dalla riflessione filosofica

5. Una pneumatologia della partecipazione

L'interesse apologetico per il rapporto dello Spirito con il Padre e il Figlio *ad intra* non impedisce a Didimo di soffermarsi anche sulla sua relazione *ad extra* con le creature. Il Pneuma, pur essendo Dio e Creatore, legato al Padre e al Figlio da «una comunanza di volontà e di natura»⁶², instaura pure con le creature una vera «comunione [*communio*]»⁶³. Egli, infatti, «sussiste in quei beni [che sono] elargiti dal Signore»⁶⁴ e, in definitiva, egli stesso «è la sostanza dei doni di Dio»⁶⁵: chi riceve la sapienza, la scienza e gli altri doni divini, li riceve *dallo* Spirito Santo e, soprattutto, li riceve *con* lo Spirito Santo. Il quale è dunque uno solo, ma al contempo capace di rendersi presente in molti, a riprova ulteriore della sua potenza illimitata⁶⁶.

Per Didimo, che traccia un'embrionale "pneumatologia del dono" sostanzialmente in linea con quanto in Occidente affermano Ilario e poi soprattutto Agostino, lo Spirito è «la pienezza dei doni divini» e «tutto ciò che è elargito da Dio non ha sussistenza senza di lui, perché tutti i benefici che si ricevono per grazia dei doni di Dio promanano da questa sorgente»⁶⁷. Assai prossima al pensiero agostiniano è soprattutto la convinzione che lo Spirito sia il bene sostanziale⁶⁸, il bene sussistente⁶⁹ o il bene perfetto⁷⁰, in quanto «in lui sussistono tutti i doni di Dio»⁷¹. Lo Spirito, se ne potrebbe inferire,

cui il loro spirito è stato formato ad approfondire tutte queste nozioni di natura, sostanza, persona, processione, ecc., che abbiamo incontrato allo stato incoativo nel trattato di Didimo, per accordarle in una dottrina cristiana coerente; ciò esige una terminologia, un linguaggio, una tecnica appropriati che Didimo non aveva, e che è propriamente l'apporto dei Cappadoci in questi ultimi anni del decennio che precede il Concilio di Costantinopoli».

⁶² *SpS* 162: «Quod si operante Patre et Filio, non iuxta ordinem primi et secundi sed iuxta idem tempus operandi, eadem et indissimilia subsistunt universa quae fiunt, et Filius non potest separari, sic et Spiritus Sanctus nequaquam separatus a Filio propter voluntatis naturaeque consortium, non a semetipso creditur loqui, sed iuxta verbum et veritatem Dei loquitur universa quae loquitur». Cfr. anche *ibid.*, 176-178, commentando Rm 8,4-17.

⁶³ *Ibid.* 14.

⁶⁴ *Ibid.* 11: «Ipse subsistens in his bonis quae a Domino largiuntur».

⁶⁵ *Ibid.* 35: «Substantiam bonorum Dei Spiritum Sanctum esse».

⁶⁶ Cfr. *ibid.* 21-24.

⁶⁷ *Ibid.* 12: «Apparet Spiritum Sanctum plenitudinem esse donorum Dei, et ea quae divinitus administrantur non alia absque eo subsistere, quia omnes utilitates quae ex donorum Dei gratia suscipiuntur, ex isto fonte demanant». Cfr. anche *ibid.*, 29-39.

⁶⁸ Cfr. *ibid.* 13.

⁶⁹ Cfr. *ibid.* 17.

⁷⁰ Cfr. *ibid.* 30.

⁷¹ *Ibid.* 35: «Impossibile est gratiam Dei sortiri quempiam, si non habeat Spiritum Sanctum, in quo approbantur cuncta Dei dona consistere».

esiste nella Trinità come la “persona-dono”, come il *donum*-in-persona. Tra i doni che egli elargisce, l’Alessandrino elenca per primi la sapienza e l’intelletto, quindi il carisma delle guarigioni e dei miracoli, ancora la giustizia, la pace e la gioia, infine la profezia e l’intuito della verità⁷², ripetendo che essi altro non sono che «la sostanza dello Spirito Santo» effusa nelle creature⁷³.

Infatti la natura dello Spirito Santo è essenzialmente «partecipabile»⁷⁴, termine in vari luoghi reso da Girolamo con *capabilis*⁷⁵ e che probabilmente traduce un aggettivo greco derivante da μέθεξις, che significa appunto «partecipazione», concetto di verosimile ascendenza neoplatonica⁷⁶. I termini «comunione» e «partecipazione» ricorrono più volte e sembrano essere i più adatti, per Didimo, a illustrare il rapporto tra lo Spirito

⁷² Cfr. *ibid.* 40-52.

⁷³ *Ibid.* 45: «Non alia haec bona quam Spiritus Sancti esse substantiam». Per DOUTRELEAU, «Introduction», 57, «una delle idee chiave del teologo Didimo è, sulla base della Scrittura, l’affermazione che lo Spirito è sostanzialmente il dono di Dio, non *un* dono, ma *il* dono per eccellenza, nel quale si trovano tutti i beni spirituali che un’anima può ricevere per partecipazione, in special modo la santità». Nel complesso, comunque, lo studioso francese non sviluppa adeguatamente quest’aspetto a nostro avviso centrale della pneumatologia dell’Alessandrino, per il quale rimandiamo a L. AYRES, «The Holy Spirit as the “Undiminished Giver”. Didymus the Blind’s *De Spiritu Sancto* and the Development of Nicene Pneumatology», in V. TWOMEY – J.E. RUTHERFORD [cur.], *The Holy Spirit in the Fathers of the Church*, The Proceedings of the Seventh International Patristic Conference (Maynooth, 2008), Dublin 2010, 57-72. Specificamente dedicato all’effusione dello Spirito è invece il saggio di G. BENTIVEGNA, «L’effusione dello Spirito Santo nel pensiero di Didimo il Cieco», in *Credo in Spiritum Sanctum*, I, 209-217, che però considera prevalentemente il *De Trinitate*. Datato, ma comunque utile per verificare le ricadute spirituali di tali aspetti, lo studio di E.L. HESTON, *The Spiritual Life and the Role of the Holy Ghost in the Sanctification of the Soul, as Described in the Works of Didymus of Alexandria*, Rome – Notre Dame (IN) 1938. Sui contatti con il vescovo di Ippona rimandiamo invece a J. CHEVALIER, *S. Augustin et la pensée grecque. Les relations trinitaires*, Fribourg en Suisse 1940, 153-155; come pure a B. ALTANER, «Augustinus und Didymus der Blinde. Eine quellenkritische Untersuchung», in *Vigiliae christianae* 5 (1951) 116-120, che dimostra come Agostino conosca la traduzione geronimiana del *De Spiritu Sancto* fin dalla sua prima attività letteraria.

⁷⁴ *SpS* 32: «Cum participabilis sit Spiritus Sanctus».

⁷⁵ Cfr. *ibid.* 17-18; 55-56.

⁷⁶ Chi ha studiato in particolare il concetto di *Spiritus capabilis* nella pneumatologia di Didimo, rintracciandone il retroterra filosofico nella metafisica della partecipazione sviluppata da Plotino, Proclo, Porfirio e Giamblico, è K. PLAXCO, «Didymus the Blind and the Metaphysics of Participation», in M. VINZENT [cur.], *Studia patristica*, LXVII, Papers Presented at the Sixteenth International Conference on Patristic Studies Held in Oxford 2011, 15. *Capadocian Writers. The Second Half of the Fourth Century*, Leven – Paris – Walpole (MA) 2013, 227-237; più brevemente Id., «“I Pour Out My Spirit”. Didymus against Eunomius in Light of John 16:14’s History of Reception», in *Vigiliae christianae* 70 (2016) 479-508: 502-507. Insistere sull’influsso neoplatonico non deve comunque indurre a sottovalutare quello origeniano, aspetto per il quale rinviamo a A.I.C. HERON, «The Holy Spirit in Origen and Didymus the Blind», in A.M. RITTER [cur.], *Kerygma und Logos. Beiträge zu den geistesgeschichtlichen Beziehungen zwischen Antike und Christentum*, Fs. Carl Andresen, Göttingen 1979, 298-310: in particolare 302-304.

e le creature, specialmente quelle superiori, angeliche e umane. Più raramente, tale comunione-partecipazione è intesa come «inabitazione»⁷⁷. Anticipando di nuovo in qualche misura la pneumatologia di Agostino⁷⁸, Didimo sembra intendere il Pneuma come “persona-comunione”: la differenza, non solo tra Agostino e Didimo, ma più in generale tra la pneumatologia occidentale e quella orientale, è però – come notano fra gli altri Hans Urs von Balthasar⁷⁹ e Walter Kasper⁸⁰ – che gli Occidentali insistono di più sulla comunione *ad intra*, cioè sullo Spirito come *vinculum caritatis* tra il Padre e il Figlio (lo Spirito come *intimum Dei*), mentre gli Orientali prestano maggiore attenzione alla comunione *ad extra*, cioè sullo Spirito come “ponte” lanciato tra Dio e il mondo (lo Spirito come *extremum Dei*, come “estasi” di Dio).

Il principale fondamento scritturistico di questa partecipabilità del Pneuma è rintracciato da Didimo nella celebre profezia di Gioele: «Io effonderò il mio Spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie; i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. Anche sopra gli schiavi e sulle schiave, in quei giorni, effonderò il mio Spirito» (3,1-2). Pure nella Lettera a Tito, prosegue l’Alessandrino, Paolo parla dello Spirito «effuso su di noi abbondantemente» mediante il lavacro battesimale (3,6). Per la Scrittura, dunque, «la sostanza dello Spirito Santo è partecipabile», e lo è in modo sovrabbondante, illimitato, universale, proprio in quanto quella sostanza è divina, «increata»⁸¹.

Quando passa a definire più esattamente cosa significhi «sostanza partecipabile [*capabilis*]», Didimo spiega che con tale espressione si intende la sostanza che «è partecipata da molti e che accorda loro la comunione con sé»; al contrario, «si dice partecipante [*capax*] quella che è riempita per la comunicazione della sostanza di un altro, sicché partecipando di un’altra [sostanza] essa non è partecipata»⁸². È proprio della sostanza divina essere *capabilis*, potersi partecipare ad altri; mentre è proprio della sostanza creata essere *capax*, ovvero essere in grado di partecipare della sostanza altrui:

⁷⁷ *Ibid.* 24. *Ibid.* 25, lo stesso termine è riferito al Figlio.

⁷⁸ Cfr., a tale proposito, J. RATZINGER, «Lo Spirito Santo come *communio*», in Cl. HEITMANN – H. MÜHLEN [cur.], *La riscoperta dello Spirito. Esperienza e teologia dello Spirito Santo*, Milano 1977, 251-267 [or. ted. 1974].

⁷⁹ Cfr. H.U. VON BALTHASAR, *Spiritus Creator. Saggi teologici III*, Brescia 1972, 91-100 [or. ted. 1967].

⁸⁰ Cfr. W. KASPER, «Spirito – Cristo – Chiesa», in *L’esperienza dello Spirito. In onore di Edward Schillebeeckx*, Brescia 1974, 58-81 [or. ted. 1974].

⁸¹ *SpS* 54: «Docemur capabilem Spiritus Sancti esse substantiam, et ex hoc increatam».

⁸² *Ibid.* 55: «Capabilem substantiam vocat, quae capiatur a plurimis et eis sui consortium tribuat; capacem vero eam quae communicatione substantiae alterius impleatur, et capiens aliud, ipsa non capiatur ab alio».

in altre parole è proprio di Dio il donare, il dischiudersi, l'espropriarsi; è proprio della creatura il ricevere, il beneficiare, l'avere⁸³. Pertanto la partecipabilità dello Spirito, anziché sconfessare la divinità del Pneuma – come affermano coloro che ritengono che, se lo Spirito può effondersi sulle creature, è perché possiede una qualche connaturalità con esse –, ne è al contrario la riprova lampante. Del resto, che la partecipabilità sia prerogativa divina lo prova il fatto che essa appartiene non solo allo Spirito, ma anche al Figlio, come Didimo annota *en passant*⁸⁴: si potrebbe così sostenere che la partecipabilità costituisca una peculiare modalità di intendere le due missioni storico-salvifiche della seconda e della terza persona divina.

È chiaro, poi, che questa partecipazione dello Spirito Santo equivale, nelle creature, alla «partecipazione della Santa Trinità»⁸⁵, ovvero che la comunione con lui realizza *sic et simpliciter* la «comunione della Trinità»⁸⁶. Infatti, essendo lo Spirito consustanziale al Padre e al Figlio, egli rende presenti insieme a se stesso – “trascinandole” in certo modo con sé – anche le altre due persone divine. Il tema dell'inabitazione trinitaria è così ben presente in Didimo, secondo il quale «chi è ripieno di Spirito Santo subito è ricolmato di tutti i doni di Dio»⁸⁷. E ancora: «L'assunzione nella Trinità è unica»⁸⁸, in quanto «unica è la grazia, [elargita] dal Padre e dal Figlio e resa perfetta dall'azione dello Spirito Santo»⁸⁹. Ciascun credente, del resto, è «casa di Cristo» e «tempio di Dio», tempio «nel quale abita lo Spirito dello stesso Dio»⁹⁰.

Quanto stiamo dicendo si trova riepilogato nel passo che segue, dove appare chiara, da un lato, la sostanziale equivalenza tra comunione e partecipazione (forse con l'unica differenza che «partecipazione» pare designare l'azione con cui lo Spirito si dona all'uomo e «comunione» l'effetto di tale donazione⁹¹) e, dall'altro lato, la profondità tri-

⁸³ Cfr. *ibid.* 10-11: «Tutte queste [le creature] sono capaci di ricevere la sapienza, le altre virtù e la santificazione. Mentre questa sostanza di cui ora si sta parlando [lo Spirito Santo] è causa creatrice della sapienza e della santificazione [Haec omnia sapientiae ceterarumque virtutum et sanctificationis capacia sunt. Ista vero substantia de qua nunc sermo est, sapientiae et sanctificationis effectrix est].»

⁸⁴ Cfr. *ibid.* 51; e già 9.

⁸⁵ *Ibid.* 26: «Participatio Sanctae Trinitatis».

⁸⁶ *Ibid.* 27: «Communio Trinitatis».

⁸⁷ *Ibid.* 34: «Qui Spiritu Sancto plenus est statim universis donationibus Dei repletur».

⁸⁸ *Ibid.* 75: «Una Trinitatis assumptio».

⁸⁹ *Ibid.* 76: «Una igitur gratia Patris et Filii, et Spiritus Sancti operatione completa».

⁹⁰ *Ibid.* 108: «In alio quoque loco [cfr. Gv 1,11.14], omnis natura rationabilium creaturarum domus dicitur Salvatoris, Christus autem “super domum suam”, “cuius domus sumus nos” (cfr. Eb 3,5-6); ista domus Christi templum Dei est in quo Spiritus eiusdem habitat Dei».

⁹¹ Cfr. infatti già *ibid.* 14: «Quelli che sono in comunione con lui [lo Spirito Santo], sono ritenuti partecipi dello Spirito Santo [...]. Se dunque uno è stato santificato per la comunione dello Spirito Santo, è

nitaria dell'azione dello Spirito, per cui in questa sua effusione sono sempre implicati il Padre e il Figlio, segno della consustanzialità divina dei Tre:

«Ognuno che è in comunione con lo Spirito Santo, lo è mediante la partecipazione a lui, secondo l'insegnamento dell'apostolo: "La comunione dello Spirito Santo sia sempre con tutti voi" (2Cor 13,13), e in altro brano: "Se c'è qualche comunione dello Spirito" (Fil 2,1). [...] Chiunque è in comunione con lo Spirito Santo, immediatamente comunica con il Padre e con il Figlio. [...] È infatti chiaramente provato che identica è l'azione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma di coloro di cui identica è l'azione, medesima è anche la sostanza, perché quelle realtà che sono ὁμοούσια alla stessa sostanza compiono le stesse azioni»⁹².

chiaro che egli è stato partecipe di lui e che è lo Spirito Santo a donargli la santificazione [Qui communionem eius fruuntur particeps sunt Spiritus Sancti [...]. Si autem sanctificatus est per communionem Spiritus Sancti, ostenditur quod particeps eius fuerit, et largitor sanctificationis Spiritus Sanctus]».

⁹² *Ibid.* 78.80-81: «Omnis quoque qui communicat Spiritui Sancto per participationem eius, iuxta illud: "Et communicatio Sancti Spiritus cum omnibus vobis", et in alio loco: "Si qua communicatio Spiritus". [...] Quia igitur quicumque communicat Spiritui Sancto, statim communicat et Patri et Filio [...]. Ex omnibus approbatur eandem operationem esse Patris et Filii et Spiritus Sancti. Quorum autem una est operatio, una est substantia, quia quae eiusdem substantiae ὁμοούσια sunt easdem habent operationes».

ABSTRACT

L'articolo propone una lettura del De Spiritu Sancto di Didimo il Cieco, mettendo in luce alcuni aspetti della pneumatologia ivi delineata: l'impostazione apologetica, l'intonazione biblica, il radicamento trinitario e il concetto di partecipazione (capabilitas), utile per illustrare il rapporto dello Spirito con le creature, mantenendo al tempo stesso la differenza ontologica tra il primo e le seconde. In tal modo il trattato, composto nell'ambito delle controversie pneumatologiche che hanno preceduto il Concilio di Costantinopoli (381), si dimostra una tappa significativa nel cammino di maturazione della pneumatologia nel IV secolo.

* * *

The essay proposes a reading of Didymus the Blind's De Spiritu Sancto, highlighting the following aspects of its pneumatology: the apologetic style, the biblical setting, the Trinitarian dimension, and the concept of participation (capabilitas), useful for explaining the relation between the Spirit and the creatures, whilst maintaining at the same time the ontological difference between them. Thereby the treatise, written during the pneumatological controversies before the Council of Constantinople (381), represents a significant stage in the development in Pneumatology in the 4th century.

KEYWORDS

Didimo il Cieco / Spirito Santo / Controversia pneumatologica / Concilio Costantinopolitano I / Partecipazione

Didymus the Blind / Holy Spirit / Pneumatological debate / First Council of Constantinople / Participation